

APB 2016 : propositions d'admission et réponse des candidats pour l'année scolaire 2016-2017

Cette note de synthèse présente un ensemble d'indicateurs relatifs aux propositions d'admission dans l'enseignement supérieur pour la rentrée de l'année 2016-2017. Elle est accompagnée de la publication d'indicateurs complémentaires ou plus détaillés (par filière, mention au bac ou académie).

La quasi-totalité des bacheliers généraux ont obtenu une proposition à l'issue de la procédure normale

La quasi-totalité des nouveaux bacheliers généraux et 88% des bacheliers des séries technologiques ont obtenu une proposition à l'issue de la procédure normale. Parmi les bacheliers professionnels, 62% ont obtenu une proposition uniquement lors de procédure normale, 3% aux deux procédures et 8% uniquement à la procédure complémentaire. À l'issue des deux procédures, 27% n'ont obtenu aucune proposition.

Proposition obtenue par phase d'admission selon le type de baccalauréat

Champ : candidats effectifs en terminale ou en classe de mise à niveau en France (y c. DOM) en 2015-2016 admis au baccalauréat.
Source : APB, campagne 2016 – traitements SIES

Parmi les bacheliers généraux, 64% ont obtenu leur premier vœu lors de procédure normale

Lors de la procédure normale, 64% des nouveaux bacheliers généraux ont obtenu leur premier vœu. Cette proportion est de 51% parmi les bacheliers des séries technologiques et 38% parmi les bacheliers professionnels.

Répartition des propositions selon l'ordre du vœu validé correspondant et le type de baccalauréat (procédure normale)

Champ : candidats effectifs en terminale ou en classe de mise à niveau en France (y c. DOM) en 2015-2016 admis au baccalauréat.
Source : APB, campagne 2016 – traitements SIES

Les bacheliers professionnels ayant une mention « Passable » au baccalauréat sont 28% à avoir eu une proposition sur leur premier vœu en procédure normale, pour 64% de ceux obtenant une mention « Très bien ». Quatre bacheliers professionnels sur cinq demandent une STS en premier vœu, filière sélective.

Part de nouveaux bacheliers ayant obtenu une proposition sur leur premier vœu (procédure normale)

Série de bac	Mention au bac			
	Passable	Assez bien	Bien	Très Bien
Général	61,5%	66,7%	65,5%	63,5%
S	61,1%	65,4%	63,1%	62,5%
ES	57,2%	64,6%	66,3%	62,9%
L	71,2%	74,9%	74,1%	71,5%
Technologique	40,5%	57,0%	71,0%	81,9%
Professionnel	28,6%	41,2%	55,7%	64,5%
Total	50,1%	58,9%	64,9%	64,6%

Champ : candidats effectifs en terminale ou en classe de mise à niveau en France (y c. DOM) en 2015-2016 admis au baccalauréat.

Source : APB, campagne 2016, traitements SIES

Les bacheliers généraux ayant eu une mention « Très bien » sont nombreux à avoir demandé une CPGE en premier vœu, tandis que ceux ayant eu une mention « Passable » ont proportionnellement plus souvent

demandé une licence. Au total, leur taux de satisfaction du premier vœu est semblable.

Candidats ayant obtenu une proposition sur leur premier vœu ou sur la filière de formation du premier vœu (procédure normale)

Filière de formation du premier vœu	Obtention du vœu 1	Obtention d'un vœu dans la même filière que le vœu 1
STS	40,0%	62,4%
CPGE	36,9%	78,5%
IUT	40,7%	57,8%
Licence/mention	86,1%	91,7%

Champ : candidats effectifs en terminale ou en classe de mise à niveau en France (y c. DOM) en 2015-2016 admis au baccalauréat.

Source : APB, campagne 2016 – traitements SIES

(*) Pour la licence, est précisée en 2^e colonne la part des candidats qui obtiennent une proposition dans la même mention que le vœu 1.

Parmi les candidats ayant formulé un premier vœu en filière STS, 40% l'obtiennent à l'issue de la procédure normale. Le pourcentage atteint 62,4% pour l'obtention d'une formation en filière STS demandée en vœu 1 ou ultérieur. Les étudiants souhaitant faire une CPGE selon leur vœu 1 obtiennent ce vœu à 36,9%. Près du double (78,5%) obtient une CPGE conformément à l'un de leurs vœux. En IUT, les proportions respectives sont 40,7% et 57,8%. Pour les demandeurs de licence, 86,1% obtiennent leur vœu 1 et 91,7% une formation en licence dans la même mention que leur vœu 1. Un pourcentage additionnel obtient une licence dans une autre mention, correspondant à l'un de ses autres vœux. Ces pourcentages varient selon le baccalauréat et selon la mention obtenue (voir indicateurs plus détaillés).

Lors de la procédure normale, les propositions de licence atteignent 52%

Parmi l'ensemble des candidats ayant reçu une proposition lors de la procédure normale, 52% est une proposition en licence (y compris PACES), 22% en STS, 10% en IUT, 9% en CPGE et 7% correspond à d'autres filières de formation.

Les bacheliers généraux ayant une proposition en procédure normale obtiennent une licence dans 64% des cas. Pour les candidats de la série littéraire, la proportion dépasse 82%. Plus d'un bachelier de la série scientifique sur six (17%) a eu une proposition pour une CPGE. En outre, 12% des nouveaux bacheliers de la série économique et sociale ont eu une proposition pour un IUT et 8% pour une STS.

La filière STS a été proposée à 45% des bacheliers des séries technologiques ayant reçu une proposition. Elle est suivie par 31% de proposition de licence et 15% d'IUT. La majorité des bacheliers professionnels (73%) ayant une proposition ont obtenu une STS et 22% une licence.

Répartition des propositions par filière de formation et par série de baccalauréat (procédure normale)

Champ : candidats effectifs en terminale ou en classe de mise à niveau en France (y c. DOM) en 2015-2016 admis au baccalauréat ; PACES et STAPS sont classées dans la filière « licence »

Source : APB, campagne 2016, traitements SIES

A l'issue des deux procédures, 219 000 propositions de licence ont été acceptées par un oui définitif

A l'issue des deux procédures, 219 000 candidats ont accepté par oui définitif une proposition de licence formulée dans APB. Ce nombre est de 46 000 pour les IUT, 94 000 pour les STS, 40 000 pour les CPGE et 29 000 pour les autres filières de formation.

Répartition des propositions d'admission acceptées par oui définitif par phases d'admission et par filière de formation

	Procédure normale	P. complémentaire	PN ou PC
Licences	200 564	21 127	219 028
IUT	45 605	810	46 282
STS	89 899	4 659	93 992
CPGE	39 572	490	39 867
Autres	29 056	438	29 392
Ensemble	404 696	27 524	428 561

NB : en 2016, un « oui définitif » en PN est compatible avec la participation à la PC.

Champ : candidats effectifs en terminal e ou en classe de mise à niveau en France (y c. DOM) en 2015-2016 admis au baccalauréat

Source : APB, campagne 2016, traitements SIES

Ceren Inan

MENESR - DGESIP/DGRI - SCSESr - SIES

<p>Définitions et champ</p> <p>Un « candidat effectif » est un candidat inscrit dans APB 2016 et ayant émis au moins un vœu par la suite validé. Parmi les 585 709 candidats effectifs, nous avons identifié 533 624 candidats qui ont été admis au bac. Cette note porte exclusivement sur ces derniers.</p> <p>Les statistiques « procédure normale » se réfèrent à l'état d'admission des candidats au cours des 3 phases de la procédure normale (du 20 janvier au 21 juillet). La proposition faite lors de la procédure normale correspond à la meilleure nouvelle proposition qu'a reçue le candidat en fonction du rang de ses vœux. La proposition obtenue à l'issue de la procédure normale se réfère à l'état d'admission à la fin de la procédure normale. En général, les deux propositions sont identiques.</p> <p>Les statistiques relatives à la procédure complémentaire portent sur l'état d'admission des candidats à la clôture de la campagne APB 2016.</p> <p>Toutes les formations de l'enseignement supérieur ne sont pas proposées dans APB (cf. fiche 08 de l'EESR n°9). Les PACES sont regroupées avec les licences.</p>	<p>Candidats effectifs</p> <p>585 709</p>	→	<p>Candidats admis au bac</p> <p>533 624</p>
<p>L'ensemble des indicateurs sont téléchargeables à cette adresse : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid30617/notes-flash.html</p> <p>Pour en savoir plus</p> <ul style="list-style-type: none"> - « Orientation dans l'enseignement supérieur : vœux formulés pour la rentrée 2016-2017 », Note Flash n°8, MENESR-SIES, juin 2016 - L'état de l'enseignement supérieur et de la recherche (EESR) n°9, fiche 08 : « vœux d'orientation et propositions exprimés sur le portail Admission post-Bac », MENESR-SIES, juin 2016 			